

Schematic program of the Institute of Artistic Culture (INKhUK) according to the plan of V.V. Kandinsky

Translated by Peer Frantzen, with the help of AI

DOI 10.5281/zenodo.17468579

Comments

First published: Schematic program of the Institute of Artistic Culture according to the plan of V.V. Kandinsky/Institute of Artistic Culture in Moscow (INKhUK). Under the Fine Arts Department of N.K. P. M. , 1920 (in the form of a brochure). The program was reprinted in the book: *Soviet Art in 15 Years / Ed. by I. Mats. M.; L. , 1933. Pp. 126-139.*

The Institute of Artistic Culture was established in May 1920 under the Fine Arts Department of the People's Commissariat of Education, on the basis of the Council of Masters. At the fourth meeting of the Council of Masters, Kandinsky was instructed to develop a Program of Activities for the Institute of Artistic Culture. At a meeting of the commission for developing the program on March 27, 1920, the draft Program of the theoretical section of the institute proposed by Kandinsky was heard and accepted without changes. The program stated that "the goal of the work of INKhUK is a science that studies analytically and synthetically the basic elements of both individual arts and art as a whole." Kandinsky wrote about the internal identity of individual means of various types of art back in 1913 in the article "On Scenic Composition." In the spring and summer of 1920, all the main work of INKhUK was concentrated in the only section at that time, headed by Kandinsky – the section of monumental art (renamed from the theoretical section) (see: Khan-Magomedov S.O. INKhUK: emergence, formation and first period of work. 1920 // *Soviet art history*'80. M. , 1981. Issue 2. P. 332-368.

N.B. Avtonomova

Natalia Borisovna Avtonomova (b. August 14, 1947) is a Soviet and Russian art critic, art historian, museum professional, and curator. She graduated in 1970 from the Department of History and Theory of Art at the Faculty of History, Lomonosov Moscow State University. From 1972 to 2000, she served at the State Tretyakov Gallery, where she headed the Department of Painting of the Late 19th and Early 20th Centuries. In 1982–1983, she pursued postgraduate studies at the Institute of Art History. Since 2000, she has been Head of the Department of Private Collections at the A.S. Pushkin State Museum of Fine Arts. Her research focuses primarily on Russian art of the late 19th and early 20th centuries.

Schematic program of the Institute of Artistic Culture (INKhUK) according to the plan of V.V. Kandinsky

Program

The aim of the Institute of Artistic Culture is the science that studies analytically and synthetically the basic elements of both individual arts and art as a whole.

Three types of problems arise from this:

1. On the theory of individual types of art.
2. According to the theory of the relationship between individual types of art.
3. According to the theory of monumental art or art in general.

These three types of tasks require a certain approach, which must permeate [through] the entire system of works, no matter what the nature of these works. This approach must be dictated by the simple consideration that the work that is being created has as its goal one or another effect on man. The author who creates a work submits exclusively to an unconscious and at the same time imperative desire to express himself in a form characteristic of his art. In creating a work, he does not care at all about how his work will affect and whether it will affect at all. But from the moment when the work is finished, the entire center of gravity of his interest shifts to the question of whether his work affects and how it affects. On the other hand, works are looked at, listened to and perceived exclusively with the goal of experiencing them in one form or another, i.e., experiencing their effect on oneself.

This impact is achieved by those means of expression that are characteristic of a given art and constitute its language.

From this it is clear that the theoretical study of any art must have as its starting point an analysis of the means of this art.

It is equally clear that this analysis must be carried out from the point of view of the reflection of the means of art on the experiences of the person perceiving the art, i.e. on his psyche.

Thus, physiological influence should be only a bridge to clarifying the influence on the psyche. For example, the strong, unchanging effect of various colors is known, proven by experiments: red color (in a color bath) increases the activity of the heart, expressed in an increase in the pulse rate, and blue can lead to partial paralysis. For art, such facts are of essential importance, however, insofar as they lead to psychological conclusions.

Therefore, the question of the analysis of the means of expression of art should be posed as follows:

What is the effect on the psyche:

- a) painting in its color-volume form;
- b) sculpture in its spatial-volumetric form;
- c) architecture in its volumetric-spatial form;
- d) music in its sound and time form;
- d) dance in its temporal and spatial form;

e) poetry in its vowel-sound and temporal form.

The rich and still almost unknown material obtained in this way will illuminate both the questions and answers of composition (in particular construction) within the limits of one art, which are now almost intuitively felt, and in the combination of two or more arts in one work. In this way, the intuitive element of creativity will receive, perhaps, a new, or perhaps only forgotten and revived ally in the form of the theoretical element. Here, perspectives of such details and such depths open up, which are impossible to take into account at present, but which, even insofar as they can be imagined now, are truly breathtaking. The time is ripe for such research and imperatively demands its beginning.

Painting work plan

The means of expression of painting are represented by the form of drawing and the form of color.

These two forms are therefore subject to theoretical study.

The pictorial form is reduced to:

- 1) the line and its starting point - the point and
- 2) a plane generated by a line.

These two elements of the drawing form are in turn divided into two groups:

- 1) a group of lines and planes of a schematic or mathematical nature: a straight line, a round line, a parabolic line (zigzag), a plane - a triangle, a square, a circle, a parallelogram, etc.;
- 2) a group of lines and planes of a free character that does not lend itself to geometric terminology.

The beginning of the analysis should be timed to the first group. The influence of these simplest forms is investigated by collecting special material through questionnaires and by questioning people interested in such studies, what experiences they notice in themselves from delving into the named forms. These people will try to describe their feelings in every possible way, looking, for example, for parallel impressions in the sounds of various musical instruments, in impressions from different words, objects, nature, architectural works, animals, plants, etc. It is necessary to establish a connection between the movement of lines and the movement of the human body as a whole and in its parts: to translate a line into body movement and body movement into a line. Such observations should be recorded both verbally and graphically. From these latter records, a dictionary of abstract movements is subsequently formed, so to speak. One of the consequences of such a dictionary will be new material for the composition of a dance that impatiently awaits its reform, approaching it and constantly stumbling upon a locked door.

Gradually, a transition to the second group of pictorial forms is made. Tables of summary forms are compiled, and from them new dictionaries are formed. The beginning of these studies and deepening in them will open up a whole series of new ideas and methods of research and accumulation of material. From here will flow both the idea and a new approach to monumental composition. The main result for painting will be a clearer possibility of experiencing the pictorial form irrespective of its relation, i.e. in its self-sufficient value, and from this for the artist - new possibilities of creativity, and for the

viewer - new revelations of experiences of works of art.

The pictorial form in painting, in addition to its self-sufficient value, also has a value, so to speak, relative, arising from its combination with the color form. It may or may not coincide with it, but in any case the color form influences the pictorial form and creates a duality with it. Thus, the color form also has two values: absolute and relative.

The study of color form begins with its absolute value.

There are three groups of colors to be studied here:

1. Elementary color triad:

- a) red color
- b) blue "
- c) yellow "

2. Spectral color mixing, i.e. combinations of three elementary colors:

- a) purple color
- b) orange "
- c) green "

3. Picturesque color mixing, i.e. combinations of all the mentioned colors on the palette, starting with brown, gray, purple, brown, etc. and ending with the most complex colors that cannot be defined in words.

The research should use a wide variety of approaches, united, however, by the above-mentioned general approach of the influence of color on the psyche. Here it is necessary to collect the already existing material in various sciences, one way or another working on color, and also to involve specialists of these sciences in joint work, informing them of the goals of the institute's work on color. Among the sciences of this kind, one can first of all point to physics, physiology, medicine (eye diseases, chromotherapy, psychiatry, etc.), and then turn to occult knowledge, in which one can find a number of valuable indications in supersensory experiences.

It is also necessary to conduct a special study of sensory associations, to find parallels in the experience of color not only by sight, but also by other senses: touch, smell, taste, and, first of all, hearing. The perception of color in the form of sound is a problem that is far from new; it is known that it has attracted many times, especially musicians, but physicists have also studied it. Now, by necessity, painters have finally approached it.

All these studies should serve, among other things, for the compilation of tables and dictionaries, just as was indicated in the studies of the pictorial form.

The relative value of color is revealed in its combination with the pictorial form.

Here the change of color which is caused by one or another form is investigated. First the elementary colors are combined with simple, i.e. geometric forms: three elementary colors are introduced in various combinations into three elementary planes - yellow, red and blue in all combinations in a triangle, square and circle. Then the corresponding planes are introduced to the spectrally mixed tones. All this is done at first in two types of combinations: combinations of parallel sound and combinations according to the principle of opposition. Then comes the transition to less and less schematic combinations. The final combinations are combinations of freely mixed tones with free

pictorial forms - again, of course, in the same principle of parallelism and opposition. Tables and dictionaries are compiled.

Special attention must be paid in these connections to the method of applying the material color, i.e. paint, to a given plane; the same plane is covered with the same color by different technical methods. This provides valuable material for resolving questions of texture. Further combinations of applying paint or different colors to one or different planes and the principle of their composition are clear in themselves. But, on the other hand, this path will also open up the most unexpected horizons and provide a spectacle of amazing new revelations.

Work plan on the theory of relationships between individual types of art

The development of special techniques for studying volumetric and volumetric-flat forms should be entrusted to sculptors and architects.

Here only the general principle of these studies will be indicated in coordination with the already described principle of studying pictorial forms.

Monumental art in the narrow sense is the art that arises from the combined means of expression of three arts: painting, sculpture and architecture. The 19th century finally destroyed the collaboration of these three arts: all the traditions created over the centuries were hopelessly ruined and, it seemed, forgotten forever. A dead memory remained, which prompted, in cases of special solemnity, to cover buildings with sculptural curls, favorite Greek ornaments, mechanically stick mechanical copies of classical reliefs onto this in itself dead building and, in cases of special luxury, to support balconies with unusually anatomical caryatids. Painting was assigned this or that plane of the facade, the staircase of the vestibule, the ceilings and part of the walls of the rooms, on which the artist painted whatever came into his head. Unfortunately, it never occurred to him that his work should stand in some organic connection with the work of the architect and sculptor. Only from this side these three authors stood on the same internal plane, that the idea of the collaboration of arts in one work did not occur to all three of them.

From what has been said so far the principle of true cooperation of the three arts in one work must naturally follow.

The principle of research of the second employee in a monumental work – sculpture – should also be clear.

The research begins with elementary volumetric forms - geometric types: pyramid, cube and sphere. Then the element of shift is introduced, which gradually opens the door to the area of free forms. In this way, a whole world of abstract volumetric creatures is created. From this entire stock of individual forms, combined ones are formed. In this experimental way, a whole and integral work can be created.

All these forms are subject to investigation in the same principle in which the forms of drawing and painting were investigated.

Parallel pictorial dictionaries are being compiled.

From this moment the second task of analyzing volumetric forms and at the same time the first task of analyzing monumental forms emerges: color is introduced into volumetric forms. Just as in the pictorial form, here elementary forms of a geometric type are first

combined with a simple color: the pyramid, cube and sphere are painted yellow, red and blue, and the entire process that was carried out with pictorial forms is carried out in this way.

The work done in such a system will be equally fruitful for two arts - for sculpture and architecture.

As regards architecture specifically, this art has a special condition that distinguishes it from painting and sculpture - this is the applied side of architecture, i.e. the need to adapt the building to the presence of man in it. Thus, abstract form suffers here an inevitable infringement. This infringement, however, is not so great as to keep architecture in the dead and decaying forms of motionless tradition. Work on abstract volumetric-spatial forms will in this case already have this invaluable side, that this tradition will be shaken, and then destroyed. Fresh air will burst into this musty area, the soil will be dug up, and architecture will be renewed. It will finally receive ears with which to hear the loud voice of a new, hitherto unseen renaissance of art.

At the same time, the now dead architecture, accustomed, however, without any data for this, to command painting and sculpture, which play a miserable role in this subordination, will come to the creation of the equality of all three arts in monumental creativity.

This, so to speak, synthetic section creates, in addition to a whole arsenal of abstract forms, projects and models of buildings executed in detail. A large model of a building dedicated to a great utopia can be made, that utopia which has always been a bogeyman for narrow-mindedness and without which no spiritual movement is possible. But what does not move decomposes. This building may never be built - and all the better for it, because the death of true creativity lies in the fact that the idea of the sterility of any aspiration that does not lead to tangible, practical results takes root.

The main concern of the Institute of Artistic Culture should be not only the cultivation of abstract forms, but also the cult of abstract achievements.

Work plan for monumental art or art in general

In this area, work is carried out by representatives of all the arts and areas related to art: painters, sculptors, architects, musicians (especially composers), poets, playwrights, theatre workers (especially directors), in particular ballet dancers, circus workers (especially clowns), variety show workers (especially eccentrics), etc.

In almost all these areas (especially among artists) there is an astonishing stagnation and complete deafness to the loud voice of the times. Probably, eccentrics will prove to be the most sensitive to this voice from the very beginning. At least in the eccentric, creativity is placed on a plane diametrically opposed to the usual approach to theatrical affairs of our time: here is the freest form of composition, not tied hand and foot by the logical course of action of the story, which has strangled the usual theatrical composition. First of all, it is precisely this sphere that must be refreshed and cleansed of the devices of a once living, but long since dead, but in no way able to die out tradition. For this, the modern stage with all its forms must be forgotten in the Institute of Artistic Culture, and the stage must be approached as if it were to be invented for the first time.

Meanwhile, it is the stage that can serve as the first arena for the realization of a monumental work in the broad sense of this concept.

However, it is necessary, right from the very beginning, to set before oneself the task of such a work, which can only be accomplished through the cooperation of all the listed areas.

In this case, each of these areas will have to work exclusively with its own means of expression: here a pedantic differentiation of these means and their extreme specialization must be carried out. Here, especially at the beginning, a purely schematic approach is needed.

It goes without saying that in order to comply with this type of work program it is necessary:

- 1) to determine precisely which area has its own means of expression;
- 2) to analyze this means in the principle established above painting, sculpture, etc.

To point 1

Field of art:

- a) painting.....
- b) sculpture.....
- c) music.....
- c) dance.....
- d) poetry.....

Means of expression:

- Color, plane, illusory space.
Volume, space: positive, negative.
Sound, time: positive, negative.
Movement of the body, its parts.
Word, sound, time.

To point 2

The following elements must therefore be analyzed:

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Color | color in plane |
| 2. Plane | |
| 3. Volume | illusory space |
| 4. Space | |
| 5. Sound | sound in time, time without sound |
| 6. Time | |
| 7. Movement | concrete, abstract |
| 8. Word | |

All the elements listed above must, as was indicated above, be investigated by the most diverse approaches, which, however, have one general approach as their final and unifying goal: the study of the influence of elements on the psyche. Here it is necessary to conduct a huge number of experiments on each individual element, and then gradually move from simple combinations of two elements to more and more complex ones, introducing one element after another. These experiments will have, in addition to a clear theoretical goal, a more or less unexpected practical one: such experiments will untie the hands tied with a strong knot of tradition, and will lull the due fear of the inner voice, sometimes timidly and sometimes insistently calling the authors of ossified areas of art to attempts at creativity on a new and still unknown plane in these areas. The first signs of the transition to this new plane were in the most free arts now - in painting and music - a shift and refraction of real form. And both of these arts stand on a clear and unswerving road to the final transition from the material plane to the abstract plane, i.e., so to speak,

from the plane of logic to the plane of illogicality. It is better to throw a palette at a canvas blindfolded, to beat clay or marble with fists or an axe, to sit down at the keyboard, than to be a blind and soulless slave to a worn-out stencil. In the first case, perhaps, chance involuntarily creates a pulsating creature - a living mouse is better than a dead lion.

Perhaps it would be better, therefore, to involve only painters and musicians-composers in the initial experiments. The approach to the matter established by them will serve as a sieve, through which the figures of other arts will be sifted when they begin their work - the Institute: these figures attracted to the work, frightened by the unusual atmosphere, will run away, leaving behind only the most fearless, who will be able to get used to the program of work established at the Institute.

To clarify the system of analysis of the means of expression of individual arts, one can take, for example, movement.

The movement of the human body and its individual parts has the purpose of serving two completely different aspects of human life:

- 1) the material side - movement, food, hygiene needs, etc.;
- 2) the spiritual side - in particular the expression of mental experiences.

For our purposes, only the second side is of interest. It is known that mental experiences are involuntarily, partly reflexively, expressed in the external appearance by the movements of the muscles of different parts of the body. These movements are, as it were, speech without words. But these same movements are also consciously added by a person to his speech with words. Sometimes they are used consciously to replace speech with words. Thus, everyday life clearly reveals the meaning, the purposefulness of body movements and points out their simple combinations.

From here came mime, dance, and in particular ballet - the language of the feet. Old balletomanes can still hear with their eyes what the wordless feet of the ballerinas say. From here also came the pantomime, so beloved in its time. All these forms of art have become in our time a kind of museum relic. This is explained by the fact that at one time the time came for the introduction of more subtle, complex spiritual experiences - the time of the flourishing of the psychological element in literature. Literature, however, powerfully and completely captured the stage, which continues to this day. Now it, in turn, must give way to a new need for even incomparably more subtle spiritual experiences, which can no longer be expressed in words. The need to find a new language for them has arisen.

Under the dance of the old form, one could bring with more or less freedom of movement circus - acrobats, gymnasts, clowns and, finally, eccentrics. Many spectators, tired of the excessive psychology of the theater, often and willingly went into the area of freer and purer movement. And these spectators, looking for crude entertainment, inadvertently found more subtle impressions.

Not to mention eccentrics, every acrobat makes movements (let us recall at least here the elastic and definite movement after the performed number), distinguished by an expressiveness that cannot be translated into the language of words. Here no material feeling - no joy, no sadness, no fear, no love, no despair, no hope - and there is no way to describe this movement - it must be done in order to give a concept of it. Here one senses a clear, although quite unconscious approach to the meaning of the

movement, which serves for us as a place for the transition to a new plane of composition. In particular, eccentrics build their composition quite definitely on the plane of illogicality: their actions have no definite development, their movements are inappropriate, their efforts do not lead to any goal, and they do not have one. And yet the impressions are experienced by the viewer with vivid intensity and completeness.

The analysis of the internal value of movement must be set up in such a way that its external expediency is completely excluded during experiments. The movements used in our everyday life and on the stage and caused by a voluntary or involuntary desire to express in them spiritual experiences are too well known to be subjected to study. But the movements used in the times of old, long-gone cultures for the same purpose of expressing even primitive feelings and forgotten by us must be carefully sought out in the monuments remaining from those times, reproduced by modern man and studied from the point of view of their effect on the psyche. Such were the movements of various rituals. An instructive example in this case may be, for example, as far as I accidentally learned, the ancient Greek religious rites. Some gestures, distinguished by their extreme schematism, possess a superhuman power of expression.

To the study of these movements it is necessary to add the study of movement in general - regardless of any practical purpose, even if this purpose were a more or less abstract expression of a more or less abstract feeling. Movement and gesture must be made and considered exclusively from the side of the internal impression received from them, the psychic experience. Both the movement of the whole body and the movement, for example, of the hand, fingers and one finger should be recorded photographically and graphically, making precise notes about their effect. It is necessary to write down, sketch, designate with musical signs, etc. both these notes and notes about the associations excited by these movements. These associations can be of the most unexpected kind.

Thus, associations of cold, color, acid, sound, animal, season, day, etc., etc. may be born. Associations related to the field of other arts should be noted in special columns. The latter will serve as an arsenal for monumental compositions using various construction techniques. Other associations may generate the desire and opportunity to introduce new elements into compositions that are still unknown. In this way, it may be possible to introduce into use means that act not only, as is done now, on the senses of sight and hearing, but also on other senses - smell, touch, and even, perhaps, taste. Here the world of possibilities is limitless. All entries should be summarized in tables, indexes, and dictionaries.

The analysis of the intrinsic value of a word naturally falls into two types:

1. Analysis of the existing word, whereby the real meaning of the word must be discarded, and the word must be studied as a simple sound without regard to its meaning, and
2. Analysis of the sound of individual sounds that serve as material for the formation of words, analysis of the combination of these sounds into syllables and, finally, into non-existent words.

K 1. From the beginning of its existence, poetry has used the sound of the word in addition to its real meaning. This state of poetry is analogous to the state of some other arts, such as painting, where the form, in addition to serving the subject, also lived its own self-sufficient life. Rhyme at the end, in the middle, and at the beginning of words, the

repetition of individual sounds, all combinations of sounds are examples of the usual forms of poetry. The sound of the word was sometimes given such a wide place that there were frequent cases when, behind the sound of words, their meaning receded so much into the background that it could only be brought to the forefront by force. The meaning of the whole poem was, as it were, obscured by the sound, and the poem just read turned out to be impossible to convey by retelling.

K 2. One of the Italian Futurists once read all the vowels in order instead of poetry. But it seems that the poets of the West did not go beyond this purely cerebral experiment. In Russia, poems from non-existent and newly created words were written, as far as I know, only by O. V. Rozanova and V. F. Stepanova. These poems were called non-objective - in parallel with non-objective painting. The sound of vowels and consonants, as well as indistinct speech from non-existent words were introduced by me into my stage composition, the production of which on the Munich stage was prevented by the war.

The study of individual sounds which serve as material for the formation of words must, of course, be carried out in the same way as that indicated for the study of movement: and here it is necessary to carry out experiments of the same nature, and also to reduce them to tables, indexes and dictionaries.

The comparison of all the obtained material with the material obtained in other fields will serve for further experiments, at first of a purely schematic nature: these will be exercises in composition of the same nature in which student musicians write their student works according to the strict rules of theory. Here the essential difference will be that there will be no strict rules and that it will be necessary to find them. This will give the schematic a certain intuitive element.

Some examples of construction and composition in monumental art

The composition consists of two elements - an internal artistic goal and the methods of achieving this goal with the help of a certain construction, and from the formal side, one of the most important questions is the question of construction or design.

All the material obtained in the described way will serve as material for the construction of works of monumental art. The methods of construction are infinitely varied and cannot be limited by any solidified theory. Nevertheless, some fundamental possibilities and their groupings can be indicated.

The flow of individual means of expression of individual arts can take different directions. The simplest way of combining these flows was used by Scriabin in his "Prometheus" - the parallel flow of sound and color. It is interesting that at the same time the parallel flow of sound lines was considered forbidden by musical theory. Incidentally, the prolonged use of parallel, if it is used exclusively, can have at first glance the most unexpected consequences, distinguished by great instructiveness. I had the opportunity to see how the Arabs use the prolonged parallelism of sound (monotonous drum) and primitive movement (certain rhythmic dancing) to achieve a state of ecstasy. It is safe to say that even a purely schematic divergence of such lines would never lead to such a result. I also had the opportunity to observe the audience at the performance of one of Schoenberg's quartets, on whom the conduction of the line of instruments and in particular the introduction of the voice into them produced the impression of blows of a whip. It is interesting to note that the same Arnold Schoenberg, with almost the same revolutionary

result (however, only for musicians), introduced the flow of parallel lines into some of his compositions.

Positive sciences

At the beginning of this program it was stated that approaches to the study of the material of various arts are extremely diverse: the more of these approaches, the richer and more meaningful will be the results of the work. The unity of the general principle - the impact on the psyche - does not exclude the involvement in the study of the methods of those sciences that have no direct relation to the stated general principle. Here a wide scope should be given to the capture of forces, at first glance completely alien to the forces of the Institute. Thus, at one time, crystallography suddenly discovered a certain commonality with painting in questions of construction in the most unexpected way. A short experiment carried out in the State Free Art Workshops of Nizhny Novgorod by V.F. Franchetti, which consisted of the engineer giving lectures to painters on the resistance of building materials, revealed a connection between such a teaching, seemingly alien to painting, and questions of pictorial construction. As they have said since the time of Solomon, number lies at the basis of all things. Perhaps astronomy will turn out to be more useful for painting than chemistry. Perhaps botany, from which architecture has already learned, will provide even more significant material for the construction of the future art of movement, now called dance. There is hardly any positive natural science about which one could say that it does not seem necessary even to try to seek from it useful indications for the work of the Institute, or at least hints.

However, one should not in any case close oneself within the spheres of the aforementioned sciences and seek from them a universal solution to the tasks set before the Institute. Such an approach, one can say with certainty, would lead to one-sided and, consequently, destructive decisions. One must not forget for a moment that positive science itself faces the question of the inadequacy of the methods it has used so far and is forced to seek new ones. Who knows, perhaps art will render it no less service than it is capable of rendering to art.

The number itself and its handling will have other methods in art, will reveal other qualities in it than in positive science. Every artist knows, for example, that a simple arithmetical operation in art sometimes turns on its head: here subtraction often brings the results of addition. In painting, for example, in addition, so to speak, the reverse construction is possible, i.e., placing heavy masses at the top with weightless masses at the bottom, which is unthinkable in nature due to the law of attraction.

Positive science can, without a doubt, provide the Institute with extremely valuable material, but it should not hope to find in this material a final conclusion for any question of art. Here one must never lose sight of the general approach to solutions to questions of art, indicated at the very beginning of the program - the influence of the means of expression of art on their internal experience by man, since art in its final purpose exists for man.

Artists, who have almost no precise rules yet, and who are engaged in our time at least in questions of construction, can easily, with exaggerated enthusiasm, seek a positive solution to these questions from a mechanic. Having found it there, they can mistakenly accept the mechanic's answer for the answer of art. This is one of the most serious dangers against which one must constantly warn both oneself and one's colleagues in

theoretical work.

In addition to all that has been said, it must be remembered that art operates with such infinitely small quantities that they do not yet lend themselves to any measurement. These small quantities are determined in the process of work, sometimes with extreme difficulty, with extreme exertion of forces, and are, in the end, unconscious. Observation of the artist in the process of his work, measurement of his incorrect and, in the end, correct tones with some refined instruments would place the artist in conditions in which he would be unable to work. But more or less rational experiments in this direction should, of course, still be carried out: one could begin with experiments in comparing two or three color spots and gradually complicate them, entrusting the measurement of changes to a specialist. In some arts such tasks are easier to accomplish; for example, in sculpture, which deals with masses that can be measured, although, of course, complete accuracy of measurement is hardly possible here either.

In conclusion, it must be said that the laws found in art have always proven temporary, i.e. true only for a given era. It seems that an era has its own tasks, and therefore its own methods of solving them. Thus, an analysis of these methods can yield the law that governs them. It is always easy and dangerous to take this law for eternal. But man does not stop before the insoluble, namely: the eternal attracts him with invincible force. And the Institute will strive to find the eternal in the temporary. The larger the tasks it sets for itself, the more valuable it will find on the perhaps utopian path to their solution.

Presidium
("Program of the Institute of Artistic Culture" 1920)

Схематическая программа Института художественной культуры по плану В.В. Кандинского

Программа

Целью работ Института художественной культуры является наука, исследующая аналитически и синтетически основные элементы как отдельных искусств, так и искусства в целом.

Отсюда проистекают три рода задач:

1. По теории отдельных видов искусства.
2. По теории взаимоотношения отдельных видов искусства.
3. По теории монументального искусства или искусства в целом.

Эти три рода задач требуют определенного подхода, который должен проникать [через] всю систему работ, какого бы характера ни были эти работы. Этот подход должен диктоваться тем простым соображением, что возникающее произведение имеет свою целью то или иное воздействие на человека. Создающий произведение автор подчиняется исключительно безотчетному и в то же время повелительному желанию высказаться в форме, свойственной его искусству. Создавая произведение, он совершенно не заботится о том, как будет воздействовать его произведение и будет ли оно воздействовать вообще. Но с того момента, когда произведение им закончено, весь центр тяжести его интереса переносится на вопрос, воздействует ли его произведение и как оно воздействует. С другой стороны, произведения смотрятся, слушаются и воспринимаются исключительно с целью в той или иной форме их пережить, т. е. испытать на себе их воздействие.

Воздействие это достигается теми средствами выражения, которые свойственны данному искусству и составляют его язык.

Отсюда ясно, что теоретическое исследование какого бы то ни было искусства должно иметь своим исходным пунктом анализ средства этого искусства.

Не менее ясно, что этот анализ должен производиться с точки зрения отражения средств искусства на переживаниях воспринимающего искусство человека, т. е. на его психике.

Таким образом, воздействие физиологическое должно быть только мостом к выяснению воздействия на психику. Известно, например, сильное, неизменное действие различных цветов, доказанное опытами: красный цвет (в цветовой ванне) поднимает деятельность сердца, выражаясь в учащении пульса, а синий способен привести к частичному параличу. Для искусства подобные факты имеют существенное значение, однако постольку, поскольку они приводят к выводам психологическим.

Следовательно, вопрос об анализе средств выражения искусства должен быть поставлен так:

Каково действие на психику:

- а) живописи в ее цветообъемной форме;
- б) скульптуры в ее пространственно-объемной форме;
- в) архитектуры в ее объемно-пространственной форме;
- г) музыки в ее звуковой и временной форме;
- д) танца в его временной и пространственной форме;
- е) поэзии в ее гласно-звуковой и временной форме.

Полученный таким путем богатый и еще почти неизвестный материал осветит как нащупываемые теперь почти только интуитивно вопросы и ответы композиции (в частности конструкции) в пределах одного искусства, так и в сочетании двух или нескольких искусств в одном произведении. Таким образом, интуитивный элемент творчества получит, быть может, нового, а быть может, только забытого и возрожденного союзника в форме элемента теоретического. Здесь открываются перспективы таких деталей и таких глубин, учесть которые пока невозможно, но которые даже, постольку, поскольку можно их себе представить сейчас, поистине захватывают дух. Время назрело для таких изысканий и повелительно требует их начала.

План работ по живописи

Средства выражения живописи представляются формой рисуночной и формой цветовой.

Эти две формы и подлежат, следовательно, теоретическому исследованию.

Рисуночная форма сводится к:

- 1) линии и ее исходному пункту — точке и
- 2) плоскости, рожденной линией.

Эти два элемента рисуночной формы распадаются в свою очередь на две группы:

- 1) группа линий и плоскостей характера схематического или математического: линия прямая, круглая, параболическая (зигзагообразная), плоскость — треугольник, квадрат, круг, параллелограмм и т. д.;
- 2) группа линий и плоскостей характера свободного, не поддающегося геометрической терминологии.

Начало анализа должно быть приурочено к первой группе. Исследуется воздействие этих простейших форм собиранием специального материала путем анкетным и путем опроса лиц, интересующихся подобными исследованиями, какие переживания они замечают в себе от углубления в названные формы. Эти лица будут стараться описать всякими способами свои чувствования, ища, например, параллельных впечатлений в звуках различных музыкальных инструментов, во впечатлениях от разных слов, предметов, природы, архитектурных произведений, животных, растений и т.п. Необходимо установить связь между движением линий и движением человеческого тела в целом и в его частях: переводить линию в движение тела и движение тела в линию. Такие наблюдения должны записываться как словами, так и графически. Из этих последних записей образуется впоследствии, так сказать, словарь отвлеченных движений. Одним из последствий такого словаря будет новый материал для композиции танца, который нетерпеливо ждет своей реформы, подходя к ней и постоянно натываясь на запертую дверь.

Постепенно совершается переход ко второй группе рисуночных форм. Составляются таблицы сводных форм, а из них образуются новые словари. Начало этих занятий и углубление в них откроет целый ряд новых идей и способов исследования и накопления материала. Отсюда же истекнут и идея и новый подход к монументальной композиции. Главным же результатом для живописи будет более ясная возможность переживать рисуночную форму безотносительно, т. е. в ее самодовлеющей ценности, а отсюда для художника — новые возможности творчества, а для зрителя — новые откровения переживаний произведений искусства.

Рисуночная форма в живописи, кроме своей самодовлеющей ценности, имеет еще ценность, так сказать, относительную, возникающую от ее сочетания с формой цветовой. Она может с нею совпадать или не совпадать, но во всяком случае цветовая форма оказывает влияние на рисуночную и создает вместе с нею двоезвучие. Таким образом, и цветовая форма имеет две

ценности: абсолютную и относительную.

Исследование цветовой формы начинается с ее абсолютной ценности.

Здесь подлежат исследованию три группы цветов:

1. Элементарное цветовое трезвучие:

- а) красный цвет
- б) синий "
- в) желтый "

2. Спектральное смещение цветов, т. е. комбинации трех элементарных цветов:

- а) фиолетовый цвет
- б) оранжевый "
- в) зеленый "

3. Живописное смещение цветов, т. е. комбинации всех упомянутых цветов на палитре, начиная с цвета коричневого, серого, лилового, бурого и т. д. и кончая самыми сложными цветами, не поддающимися определению словом.

В исследовании должно быть применено большое разнообразие подходов, объединенных, однако, указанным выше общим подходом воздействия цвета на психику. Тут следует собрать уже имеющийся материал в различных науках, так или иначе работающих над цветом, а также привлечь к совместной работе специалистов этих наук, информировав их о целях работ института над цветом. Среди наук указанного рода можно в первую очередь указать на физику, физиологию, медицину (глазные болезни, хромотерапия, психиатрия и т. п.), а затем обратиться к оккультному знанию, в котором можно найти ряд ценных указаний в сверхчувственных переживаниях.

Необходимо также специальное исследование чувственных ассоциаций, отыскание параллелей в переживаниях цвета не только зрением, но и другими чувствами: осязанием, обонянием, вкусом и в первую очередь слухом. Восприятие цвета в форме звучания — проблема, уже далеко не новая; известно, что она привлекала много раз, особенно музыкантов, но ею занимались и физики. Теперь к ней волею необходимости подошли, наконец, и живописцы.

Все эти изыскания должны служить, между прочим, и для составления таблиц и словарей так же, как это было указано и в исследованиях рисуночной формы.

Относительная ценность цвета обнаруживается в сочетаниях его с рисуночной формой.

Здесь исследуется то изменение цвета, которое обуславливается той или иной формой. Сначала производится соединение элементарных цветов с простыми, т. е. геометрическими формами: три элементарных цвета вводятся в различных комбинациях в три элементарные же плоскости — желтое, красное и синее во всех комбинациях в треугольник, квадрат и круг. Потом к спектрально смешанным тонам наводятся соответственные плоскости. Все это делается вначале в двух родах комбинаций: комбинации параллельного звучания и комбинации по принципу противоположения. Затем идет переход ко все менее схематическим сочетаниям. Заключительными комбинациями служат комбинации свободно смешанных тонов со свободными рисуночными формами — опять, разумеется, в том же принципе параллельности и противоположения. Составляются таблицы и словари.

Специальное внимание должно быть обращено при этих соединениях на способ наложения материального цвета, т. е. краски на данную плоскость; та же плоскость покрывается тем же цветом разными техническими приемами. Это дает ценный материал для разрешения вопросов

фактуры. Дальнейшие комбинации наложений краски или разных красок на одну или разные плоскости и принцип их составления ясны сами собою. Но, с другой стороны, путь этот откроет и самые неожиданные горизонты и даст зрелище изумительных новых открытий.

План работы по теории взаимоотношения отдельных видов искусства

Выработка специальных приемов исследования форм объемных и объемно-плоскостных должна быть поручена скульпторам и архитекторам.

Здесь же будет указан лишь общий принцип этих исследований в координации с уже описанным принципом изучения форм живописных.

Монументальное искусство в узком смысле есть искусство, возникающее из соединенных средств выражения трех искусств: живописи, скульптуры и архитектуры. XIX век окончательно разрушил сотрудничество этих трех искусств: все созданные веками традиции были безнадежно погублены и, казалось, навсегда забыты. Осталось мертвое воспоминание, которое побуждало в случаях особой торжественности облеплять здания скульптурными завитками, излюбленными греческими орнаментами, механически наклеивать на это само по себе мертвое здание механические копии классических рельефов и в случаях особой роскоши подпирать балконы необыкновенно анатомическими кариатидами. Живописи отводилась та или иная плоскость фасада, лестница вестибюля, потолки и часть стены комнат, на которых художник писал все, что ему приходило в голову. К несчастью, ему никогда не приходило в голову, что его работа должна стоять в какой-нибудь органической связи с работой архитектора и скульптора. Лишь с той стороны эти три автора стояли на одной внутренней плоскости, что им всем троим не приходила в голову мысль о сотрудничестве искусств в одном произведении.

Из сказанного до сих пор сам собою должен истечь принцип истинного сотрудничества трех искусств в одном произведении.

Так же ясен сам собой должен быть принцип исследования второго сотрудника в монументальном произведении — скульптуры.

Исследование начинается с элементарных объемных форм — геометрического типа: пирамида, куб и шар. Потом сюда вводится элемент сдвига, который постепенно открывает дверь в область свободных форм. Таким путем создается целый мир отвлеченных объемных существ. Из всего этого запаса единичных форм образуются комбинированные. Этим опытным путем может создаться целое и цельное произведение.

Все эти формы подвергаются исследованию в том же принципе, в котором исследовались формы рисуночные и живописные.

Составляются параллельные живописные словари.

С этого момента выступает вторая задача анализа объемных форм и в то же время первая задача анализа форм монументальных: в объемные формы вносится цвет. Так же, как и в живописной форме, здесь вначале соединяются с простым цветом элементарные формы геометрического типа: окрашивается пирамида, куб и шар в желтый, красный и синий цвет, так продлевается весь процесс, который был произведен с формами живописными.

Проделанная в такой системе работа будет одинаково плодотворна для двух искусств — для скульптуры и архитектуры.

Что касается специально архитектуры, то это искусство носит в себе специальное условие,

отличающее его от живописи и скульптуры, — это прикладная сторона архитектуры, т. е. необходимость приспособить здание к нахождению в нем человека. Таким образом, отвлеченная форма терпит здесь неизбежное ущемление. Это ущемление, однако, не настолько велико, чтобы держать архитектуру в отмерших и разлагающихся формах бездвижной традиции. Работа над отвлеченными объемно-пространственными формами будет иметь в этом случае уже ту неоценимую сторону, что традиция эта будет поколеблена, а потом и разрушена. Ворвется свежий воздух в эту затхлую область, почва перероется, и архитектура обновится. Она получит, наконец, уши, которыми услышит громкий голос нового, еще невиданного возрождения искусства.

В то же время мертвая теперь архитектура, привыкшая, однако, без всяких к тому данных командовать живописью и скульптурой, играющими жалкую роль в этом подчинении, придет к созданию равноправности всех трех искусств в монументальном творчестве.

Эта, так сказать, синтетическая секция создает, кроме целого арсенала отвлеченных форм, до деталей выполненные проекты и модели зданий. Может быть сделана большая модель здания, посвященного великой утопии, той утопии, которая была всегда пугалом для ограниченности и без которой невозможно никакое духовное движение. А недвигающееся разлагается. Это здание, может быть, никогда не будет построено — и тем лучше, потому что гибель истинного творчества в том и заключается, что укореняется мысль о бесплодности всякого стремления, не приводящего к осязаемым, практическим результатам.

Основной заботой Института художественной культуры должны быть не только культивирование отвлеченных форм, но и культ отвлеченных достижений.

План работ по монументальному искусству или искусству в целом

В этой области работы производятся представителями всех искусств и прилегающих к искусству областей: живописцами, скульпторами, архитекторами, музыкантами (особенно композиторами), поэтами, драматургами, театральными деятелями (особенно режиссерами), в частности деятелями балета, деятелями цирка (особенно клоунами), деятелями варьете (особенно эксцентриками) и т. д.

Почти во всех этих областях (особенно среди артистов) наблюдаются изумительный застой и полная глухота к громкому голосу времени. Вероятно, эксцентрики окажутся с самого начала наиболее чуткими к этому голосу. По крайней мере, в эксцентрике творчество поставлено на плоскости, диаметрально противоположной обычному в наше время подходу к театральному делу: здесь наиболее свободная форма композиции, не связанная по рукам и ногам логическим ходом действия рассказа, задушившего обычную театральную композицию. В первую голову именно эта сфера должна быть освежена и очищена от приемов когда-то живой, но уже давно умершей, но никак не могущей отмереть традиции. Для этого современная сцена со всеми ее формами должна быть забыта в Институте художественной культуры, и к сцене нужно подойти так, как будто ее нужно изобрести в первый раз.

Между тем именно сцена может послужить первой ареной для реализации монументального произведения в широком смысле этого понятия.

Однако необходимо уже в самом начале поставить перед собой задачу такого произведения, которое может быть осуществлено только сотрудничеством всех перечисленных областей.

При этом каждая из этих областей должна будет работать исключительно ей присущими средствами выражения: здесь должна быть проделана педантическая дифференциация этих средств и их крайняя специализация. Тут особенно вначале нужен чисто схематический подход.

Само собой ясно, что для соблюдения этого рода программы работ необходимо:

- 1) точно определить, какой области присуще именно ей и только ей свойственное средство выражения;
- 2) произвести анализ этого средства в принципе, установленном выше живописи, скульптуры и т. д.

К пункту 1

Область искусства:

а) живопись

б) скульптура

в) музыка

г) танец

д) поэзия

Средства выражения:

Цвет, плоскость, иллюзорное пространство.

Объем, пространство: положительное, отрицательное.

Звук, время: положительное, отрицательное.

Движение тела, частей его.

Слово, звук, время.

К пункту 2

Анализу должны быть, следовательно, подвергнуты следующие элементы:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Цвет | цвет в плоскости |
| 2. Плоскость | |
| 3. Объем | иллюзорное пространство |
| 4. Пространство | |
| 5. Звук | звук во времени, время без звука |
| 6. Время | |
| 7. Движение | конкретное, абстрактное |
| 8. Слово | |

Все перечисленные элементы должны, как было указано выше, быть исследованы самыми разнообразными подходами, имеющими, однако, конечной и объединяющей целью один общий подход: исследование воздействия элементов на психику. Тут необходимо произвести огромное количество опытов над каждым отдельным элементом, а затем постепенно переходить от простых комбинаций двух элементов к более и более сложным, вводя один элемент за другим. Эти опыты будут иметь кроме ясной теоретической цели и более или менее неожиданную практическую: такие опыты развяжут руки, завязанные крепким узлом традиции, и усыпят должный страх перед внутренним голосом, где робко, а где и настойчиво зовущим авторов окосневших областей искусства к попыткам творчества на новой и еще в этих областях неизведанной плоскости. Первыми признаками перехода на эту новую плоскость были в самых сейчас свободных искусствах — в живописи и в музыке — сдвиг и преломление реальной формы. И оба эти искусства стоят на ясной и неуклонной дороге к окончательному переходу с плоскости материальной на плоскость отвлеченную, т. е., так сказать, с плоскости логики на плоскость алогики. Лучше с завязанными глазами бросить палитрой в холст, бить кулаками или топором по глине или мрамору, сесть на клавиатуру, чем слепо и бездушно быть рабом изношенного трафарета. В первом случае, может быть, случай невольно создает пульсирующее существо — живая мышь лучше мертвого льва.

Может быть, лучше было бы поэтому привлечь к начальным опытам только живописцев и музыкантов-композиторов. Установленный ими подход к делу послужит как бы решетом, через которое просеются деятели других искусств при начале их работ — Институте: эти привлеченные к работе деятели, испуганные необычайной им атмосферой, разбегутся, оставив после себя лишь самых неустрашимых, которые сумеют освоиться с установленной в Институте программой работ.

Для выяснения системы анализа средств выражения отдельных искусств можно взять, например, движение.

Движение человеческого тела и отдельных его частей имеет целью обслуживать две совершенно разные стороны жизни человека:

- 1) сторону материальную — передвижение, питание, потребности гигиены и т. п.;
- 2) сторону духовную — в частности выражение переживаний душевных.

Для наших целей представляет интерес только вторая сторона. Известно, что душевные переживания невольно, частью рефлекторно выражаются во внешности движениями мускулатуры разных частей тела. Эти движения являются как бы речью без слов. Но эти же движения и сознательно присоединяются человеком к его речи словами. Иногда же они употребляются сознательно же в замену речи словами. Так, уже обыденная жизнь ясно выявляет значение, целесообразность движений тела и указывает на его простые комбинации.

Отсюда проистекли мимика, танец, и в частности балет — язык ног. Старые балетоманы еще умеют слышать глазами то, что говорят бессловесные ноги балерин. Отсюда же возникла так излюбленная в свое время пантомима. Все эти виды искусства стали в наше время как бы музейным пережитком. Это объясняется тем, что в свое время настала пора введения в действие более тонких, сложных душевных переживаний — пора расцвета психологического элемента в литературе. Литература же властно и без остатка захватила сцену, что продолжается и до наших дней. Теперь же и она в свою очередь должна уступить место новой потребности еще несравнимо более тонких душевных переживаний, которые уже не могут быть выражены словом. Родилась необходимость найти для них и новый язык.

Под танец старой формы можно было бы подвести с большим или меньшим правом движения цирковые — акробатов, гимнастов, клоунов и, наконец, эксцентриков. Многие зрители, утомленные чрезмерной психологией театра, часто и охотно уходили в область более свободного и чистого движения. И эти зрители, искавшие грубых развлечений, нечаянно находили более тонкие впечатления.

Не говоря уже об эксцентриках, всякий акробат делает движения (вспомним хотя бы здесь эластичное и определенное движение после исполненного номера), отличающиеся выразительностью, непереводимую на язык слов. Здесь не выражается никакое

материальное чувство — ни радости, ни печали, ни страха, ни любви, ни отчаяния, ни надежды — и нет возможности описать это движение — надо его сделать, чтобы дать о нем понятие. Здесь чувствуется ясный, хотя и вполне бессознательный подход к тому смыслу движения, которое служит для нас местом для перехода к новой плоскости композиции.

В частности эксцентрики строят свою композицию совершенно определенно на плоскости алогичности: их действие не имеет никакого определенного развития, их движения нецелесообразны, их усилия не приводят ни к какой цели, да они ее и не имеют. А между тем впечатления переживаются зрителем с яркою интенсивностью и полнотой.

Анализ внутренней ценности движения и должен быть поставлен так, чтобы внешняя целесообразность его была при опытах совершенно исключена. Движения, применяемые в нашей обычной жизни и на сцене и вызываемые вольным или невольным желанием выразить в них душевные переживания, слишком известны, чтобы подвергаться исследованию. Но движения, применявшиеся во времена старых, давно ушедших культур с той же целью выразить даже примитивные чувства и забытые нами, должны быть тщательно разысканы в оставшихся от этих времен памятниках, воспроизведены современным человеком и изучены с точки зрения их

воздействия на психику. Таковы были движения разных ритуалов. Поучительным примером могут быть в данном случае, например, насколько мне случайно стало известно, древнегреческие религиозные обряды. Некоторые жесты, отличаясь крайней схематичностью, обладают сверхчеловеческой силой выражения.

К изучению этих движений надо присоединить исследование движения вообще — вне всякой зависимости его от какой бы то ни было практической цели, хотя бы этой целью и было даже более или менее отвлеченное выражение более или менее отвлеченного чувства. Движение и жест должны делаться и рассматриваться исключительно со стороны получаемого от них внутреннего впечатления, психического переживания. Как движение всего тела, так и движение, например, руки, пальцев и одного пальца следует фиксировать фотографическим и графическим путем, делая к ним точные замечания о их воздействии. Нужно записывать, зарисовывать, обозначать музыкальными знаками и т. д. как эти замечания, так и замечания о возбужденных этими движениями ассоциациях. Эти ассоциации могут быть самого неожиданного рода.

Так, могут рождаться ассоциации холода, цвета, кислоты, звука, животного, времени года, дня и т. д., и т. д. В особых графах должны отмечаться ассоциации, относящиеся к области других искусств. Эти последние и послужат арсеналом для монументальных композиций различными приемами конструкций. Другие же ассоциации могут породить желание и возможность вводить в композиции и еще неизвестные пока новые элементы. Таким путем может оказаться возможным ввести в употребление средства, действующие не только, как это делается теперь, на чувства зрения и слуха, а также и на другие чувства — обоняния, осязания и даже, может быть, и вкуса. Здесь мир возможностей безграничен. Все записи должны быть сведены в таблицы, в указатели и словари.

Анализ внутренней ценности слова сам собой распадается на два вида:

1. Анализ слова существующего, причем реальное значение слова должно быть отбрасываемо, и слово должно изучаться как простое звучание безотносительно к его смыслу, и
2. Анализ звучания отдельных звуков, служащих материалом для образования слов, анализ сочетания этих звуков в слоги и, наконец, в несуществующие слова.

К 1. Поэзия с начала своего существования пользовалась звучанием слова помимо его реального значения. Это состояние поэзии находится в аналогии с состоянием и некоторых других искусств, например живописи, где форма помимо своего служения предмету жила и своею самодовлеющей жизнью. Рифма в конце, в середине и в начале слов, повторность отдельных звуков, всякие комбинации звучаний представляют собой примеры обычных форм поэзии. Звучанию слова отводилось иногда настолько широкое место, что нередки случаи, когда за звучанием слов смысл их уходил настолько на задний план, что он мог быть лишь усилием выдвинут на передний. Смысл целого стихотворения как бы затемнялся звучанием, и только что прочитанное стихотворение оказывалось невозможным передать пересказом.

К 2. Один из итальянских футуристов прочел однажды вместо стихов все гласные по порядку. Но дальше этого чисто головного опыта поэты Запада, кажется, не пошли. В России стихотворения из несуществующих и вновь созданных слов были написаны, насколько мне известно, только О.В. Розановой и В.Ф. Степановой. Эти стихотворения получили название беспредметных — в параллель беспредметной живописи. Звучание гласных и согласных, а также невнятная речь из несуществующих слов были введены мною в мою сценическую композицию, постановке которой на мюнхенской сцене помешала война.

Изучение отдельных звуков, служащих материалом для образования слов, должно быть, само собой разумеется, проведено в принципе, указанном для изучения движения: и тут надо проделать

опыты того же характера, так же свести их в таблицы, указатели и словари.

Сопоставление всего полученного материала с материалом, полученным в других областях, послужит для дальнейших опытов, сначала чисто схематического характера: это будут упражнения в композиции того же характера, в котором пишутся музыкантами-учениками по твердым правилам теории их ученические работы. Здесь существенная разница будет в том, что будут отсутствовать всякие твердые правила и что будет необходимо их найти. Это даст схематике и некоторый интуитивный элемент.

Некоторые примеры конструкции и композиции в монументальном искусстве

Композиция состоит из двух элементов — из внутренней художественной цели и из приемов осуществления этой цели при помощи определенного построения, причем с формальной стороны одним из самых существенных вопросов является вопрос именно построения или конструкции.

Материалом для конструкции произведений монументального искусства и послужит весь добытый описанным путем материал. Приемы же конструкции бесконечно разнообразны и не могут быть ограничены никакой отвердевшей теорией. Тем не менее могут быть указаны некоторые принципиальные возможности и их группировки.

Течение отдельных средств выражений отдельных искусств может принимать разное направление. Самый простой способ комбинации этих течений был применен Скрябиным в его "Прометее" — параллельное течение звука и цвета. Интересно, что в это же время параллельное течение звуковых линий считалось запрещенным музыкальной теорией. Говоря мимоходом, продолжительное употребление параллели, если оно применяется исключительно, может иметь на первый взгляд самые неожиданные последствия, отличающиеся большой поучительностью. Мне пришлось видеть, как арабы пользуются продолжительным параллелизмом звука (однотонный барабан) и примитивного движения (определенное ритмическое приплясывание) для получения состояния экстаза. Можно поручиться, что даже чисто схематическое расхождение подобных линий никогда не привело бы к такому результату. Мне довелось также наблюдать публику при исполнении одного из квартетов Шёнберга, на которую ведение линии инструментов и в частности введение в них голоса производило впечатление ударов хлыстом. Интересно отметить, что тот же Арнольд Шёнберг с почти таким же революционным результатом (впрочем, только у музыкантов) вводил в некоторые свои композиции течение параллельных линий.

Положительные науки

В начале этой программы было указано, что подходы к изучению материала различных искусств чрезвычайно многообразны: чем больше этих подходов, тем богаче и содержательнее будут результаты работ. Единство общего принципа — воздействие на психику — не исключает привлечения к исследованию приемов тех наук, которые не имеют никакого прямого отношения к поставленному общему принципу. Здесь должен быть дан широкий простор уловлению сил, на первый взгляд вполне чуждый силам Института. Так, в свое время самым неожиданным образом кристаллография вдруг обнаружила некоторую общность с живописью в вопросах конструкции. Короткий опыт, произведенный в Государственных свободных художественных мастерских Нижнего Новгорода В.Ф. Франкетти, заключающийся в чтении лекций инженером по сопротивлению строительных материалов живописцам, обнаружил связь такого чуждого, казалось бы, живописи учения с вопросами живописной конструкции. Как говорят со времен Соломона, число лежит в основе всех вещей. Может быть, астрономия окажется для живописи полезнее химии. Может быть, ботаника, у которой уже училась архитектура, даст еще более значительный материал для

построения будущего искусства движения, именуемого теперь танцем. Едва ли найдется какая-нибудь позитивная естественная наука, о которой можно было бы сказать, что не представляется нужным даже пытаться искать у нее полезных для работ Института указаний или, по крайней мере, намеков.

Не следует, однако, ни в каком случае замыкаться в сферах указанных наук и искать у них универсального разрешения поставленных перед Институтом заданий. Такой подход, можно сказать с уверенностью, привел бы к решениям односторонним, а следовательно, и губительным. Нельзя ни на миг забывать того, что сама позитивная наука стоит перед вопросом о недостаточности применявшихся ею до сих пор методов и вынуждена искать новых. Кто знает, быть может, ей искусство окажет не меньшие услуги, чем она способна оказать искусству.

Самое число и обращение с ним будут иметь в искусстве другие приемы, обнаружат в нем другие качества, чем в положительной науке. Всякому художнику известно, например, что простое арифметическое действие в искусстве становится иногда на голову: здесь вычитание нередко приносит результаты сложения. В живописи, например, кроме того, возможна, так сказать, обратная конструкция, т. е. помещение тяжелых масс наверху при невесовых массах внизу, что нелегко в природе в силу закона притяжения.

Положительная наука может, без сомнения, дать чрезвычайно ценный материал Институту, но он не должен надеяться найти в этом материале конечный вывод для какого бы то ни было вопроса искусства. Тут нельзя никогда упускать из виду указанного в самом начале программы общего подхода к решениям вопросов искусства — воздействие средств выражения искусства на внутреннее их переживание человеком, так как искусство в своей конечной цели существует для человека.

Деятели искусства, не имеющего пока почти никаких точных правил, занимаясь как раз в наше время хотя бы вопросами конструкции, могут легко с преувеличенным увлечением искать положительного разрешения этих вопросов у механика. Найдя его там, они могут ошибочно принять ответ механика за ответ искусства. Это одна из самых серьезных опасностей, от которых неустанно нужно предостерегать и себя самих, и своих сотрудников по теоретической работе.

Кроме всего сказанного, нужно помнить, что искусство оперирует такими бесконечно малыми величинами, которые пока не поддаются никакому измерению. Эти малые величины определяются в процессе работы иногда с крайним трудом, с крайним напряжением сил и находятся, в конце концов, бессознательно. Наблюдение над художником в процессе его работы, измерение какими-нибудь утонченными инструментами его неверных и, в конце концов, верных тонов поставило бы художника в условия, при которых он не в состоянии был бы работать. Но более или менее рассудочные опыты в этом направлении должны все же, конечно, производиться: можно было начать с опытов сопоставления двух-трех цветовых пятен и постепенно их усложнять, поручая измерения изменений специалисту. В некоторых искусствах такие задачи легче осуществимы; например, в скульптуре, имеющей дело с массами, поддающимися измерению, хотя, разумеется, и здесь полная точность измерения едва ли возможна.

В заключение нужно сказать, что находимые в искусстве законы до сих пор всегда оказывались временными, т. е. верными только для данной эпохи. Кажется, эпоха имеет свои задачи, стало быть, и свои способы их разрешения. Так, анализ этих способов может дать управляющий ими закон. Всегда легко и опасно принимать этот закон за вечный. Но человек не останавливается перед неразрешимым, а именно: вечное притягивает его с непобедимой силой. И Институт будет стремиться найти во временном вечное. Чем крупнее будет он ставить себе задачи, тем больше ценного найдет он на, быть может, утопическом пути к их разрешению.

*Президиум
("Программа Института художественной культуры" 1920 г.)*

Bibliography

Primary Source: *Опросник (основная часть)*, Институт художественной культуры (ИНХУК), Секция монументального искусства, Москва, 1920 (отдельный листок, типографский способ печати, без выходных данных).

Reprint: Khan-Magomedov, S. O., "V. V. Kandinsky in the Monumental Art Section of INKhUK (1920)," in *V.V. Kandinsky: Exhibition Catalogue. Painting. Graphics. Applied Art*, Leningrad: 1989, pp. 48–49.